

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA IDENTIFICAÇÃO E INTERVENÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO

THE ROLE OF THE NURSE IN THE IDENTIFICATION AND EARLY INTERVENTION IN CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DELAY

Gabrielly Albuquerque de Souza¹
Fatima Dayanne Wirtzbiki Ferreira²

Resumo: O atraso no desenvolvimento infantil é um problema de saúde pública com impacto significativo no crescimento físico, cognitivo e social das crianças. Este estudo tem como objetivo analisar o papel do enfermeiro no atraso no desenvolvimento infantil. A pesquisa é uma revisão integrativa de literatura que analisou estudos sobre as práticas de enfermagem voltadas para a identificação precoce de atrasos no desenvolvimento e o uso de ferramentas como o Denver II e a Caderneta de Saúde da Criança (CSC). A revisão mostrou que fatores biológicos, como prematuridade e complicações gestacionais, bem como fatores ambientais, como condições socioeconômicas desfavoráveis, estão fortemente associados ao risco de atraso. Além disso, a capacitação de enfermeiros é essencial para o monitoramento eficaz do desenvolvimento infantil, embora a carga horária insuficiente e as limitações de infraestrutura ainda representem desafios. A implementação de ferramentas de triagem e a colaboração entre profissionais de saúde são cruciais para a identificação precoce de alterações no desenvolvimento. A pesquisa destaca a importância da vigilância contínua e da intervenção precoce, além de sugerir que a formação contínua dos profissionais e a melhoria das condições de trabalho nas unidades de saúde são fundamentais para a promoção de um desenvolvimento saudável.

Palavras-chave: Puericultura, desenvolvimento infantil, atraso no desenvolvimento.

Abstract: Child development delay is a public health issue with significant impact on physical, cognitive, and social growth. This study aims to analyze the risk factors associated with child development delays and the role of nurses in monitoring development in Primary Health Care (PHC). The research is an integrative literature review that examined studies on nursing practices aimed at the early identification of developmental delays and the use of tools such as the Denver II and the Child Health Booklet (CHB). The review found that biological factors such as prematurity and pregnancy complications, as well as environmental factors like unfavorable socioeconomic conditions, are strongly associated with the risk of delay. Additionally, nurse training is essential for effective monitoring of child development, although insufficient work hours and infrastructure limitations remain challenges. The implementation of screening tools and collaboration among health professionals is crucial for the early identification of developmental changes. The study highlights the importance of continuous monitoring and early intervention, and suggests that ongoing professional training and improvements in healthcare unit infrastructure are essential for promoting healthy development.

Keywords: Childcare, child development, developmental delay.

¹Discente do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: Gaabyalb@gmail.com

²Enfermeira. Docente do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: Fatimawf@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento é um processo dinâmico, transacional e contextualista, que se inicia na concepção, segue por toda vida e envolve transformações nos aspectos físicos, psicológicos, linguísticos e sociais (Keenan et al., 2016).

Nos dias atuais, o atraso no desenvolvimento infantil continua sendo uma preocupação significativa na saúde pública. Vários fatores contribuem para isso, incluindo acesso limitado a saúde, desigualdades socioeconômicas, influências ambientais, como o estresse no ambiente domiciliar, além de mudanças no estilo de vida, como o aumento de tela e diminuição de atividades físicas.

Há várias décadas pesquisas vêm sendo realizadas para identificar quais os aspectos ambientais que mais influenciam o processo de desenvolvimento infantil. Fatores ligados a más condições de vida como a baixa renda familiar, a baixa escolaridade dos pais e o grande número de irmãos, quase sempre presentes na realidade das periferias das grandes cidades brasileiras, são elementos frequentemente citados na literatura (Bradley et al. 2002)

Pesquisa do ministério da saúde em 2022 apontou que 12% das crianças brasileiras de até 5 anos de idade tem suspeita de atraso no desenvolvimento, ao todo 13 mil crianças foram avaliadas já que nesse período elas desenvolve habilidades motoras, cognitivas, sociais e de linguagem. (Brasil, 2023)

O atraso no desenvolvimento infantil pode resultar em uma série de consequências adversas, tanto a curto quanto a longo prazo, como dificuldade de aprendizagem, dificuldades em interagir com colegas, e estabelecer relacionamentos saudáveis, riscos de problemas mentais, como ansiedade e depressão, em casos mais graves o atraso no desenvolvimento pode resultar em dependência contínua de cuidados especiais.

Na Atenção Primária a Saúde (APS), o enfermeiro desempenha um papel crucial na identificação precoce de sinais de atraso no desenvolvimento infantil. Por estar em contato frequente com crianças e famílias durante consultas de puericultura, vacinações e visitas domiciliares, durante os cinco primeiros anos de vida, o enfermeiro tem a oportunidade privilegiada de observar e avaliar o desenvolvimento infantil em suas diversas dimensões. Além disso, o enfermeiro está bem posicionado para estabelecer uma relação de confiança com as famílias, o que facilita a comunicação aberta sobre preocupações relacionadas ao desenvolvimento da criança.

A utilização de instrumentos para avaliação do desenvolvimento infantil é essencial nas

consultas realizadas por enfermeiros, especialmente na Atenção Básica. O Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II (Denver II) é uma ferramenta amplamente utilizada para identificar atrasos em áreas como motor fino, motor grosseiro, linguagem e pessoal-social, permitindo um acompanhamento detalhado e intervenções precoces. Já a Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) oferece uma abordagem integrada, avaliando tanto aspectos do desenvolvimento quanto condições de saúde, como doenças prevalentes na infância, fortalecendo a atuação do enfermeiro na prevenção e promoção da saúde infantil. Esses instrumentos se complementam, garantindo uma visão mais abrangente do estado de saúde e desenvolvimento da criança. A Caderneta de Saúde da Criança, por sua vez, funciona como um registro contínuo das informações obtidas nas consultas, como dados de crescimento, histórico vacinal e desenvolvimento neuropsicomotor. Esse documento é fundamental para que os enfermeiros possam monitorar a evolução da criança ao longo do tempo e alinhar as informações com os dados obtidos pelo Denver II e pela AIDPI.

Destacam-se como pontos positivos das consultas de enfermagem o fato dos enfermeiros avaliarem o crescimento e o desenvolvimento em todas as consultas e usarem a Caderneta da Saúde da Criança (CSC) como instrumento de orientação às mães e ferramenta para avaliação e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. (Gaiva et al., 2018).

Tendo como base as pesquisas científicas e bibliografias existentes, foi realizado uma pesquisa voltada a identificação de sinais no atraso do desenvolvimento infantil e o papel do enfermeiro diante desta situação. Dessa forma surgiu a seguinte pergunta norteadora: Com base na literatura qual o papel do enfermeiro na identificação precoce no atraso do desenvolvimento infantil na atenção primária a saúde?

Como objetivo do estudo analisamos o papel do enfermeiro no atraso no desenvolvimento sabendo que desempenham um papel fundamental na identificação precoce de sinais de desenvolvimento atrasado, fornecendo cuidados preventivo.

2 MÉTODO

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura, que possibilita a busca e a análise crítica da produção científica com o propósito de apresentar uma pesquisa relacionada ao tema e propor intervenções na área de saúde (Mendes; Silveira; Galvão, 2008).

Tal revisão foi realizada em seis etapas conforme o referencial adotado propõe. Na primeira etapa para identificação do tema e seleção da questão de pesquisa a temática em estudo refere-se ao desenvolvimento infantil e a questão de pesquisa formulada foi: Com base na literatura quais intervenções os enfermeiros podem adotar na identificação precoce no atraso

do desenvolvimento infantil na atenção primária a saúde?

A busca foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). A partir disso, os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram consultados e foi escolhido: “Desenvolvimento infantil” e “Enfermagem”, cruzado com o operador booleano AND para montar a estratégia de pesquisa.

As buscas foram realizadas entre os meses de agosto a outubro de 2024. Após busca inicial, foi realizada uma triagem dos artigos completos disponíveis excluindo-se artigos repetidos. Então procedeu-se à leitura por títulos e resumos aplicando os critérios de inclusão e exclusão, posteriormente foi realizada a leitura completa dos textos elegíveis e, em seguida, selecionados os estudos para compor a amostra do estudo.

Em seguida, foi estabelecido os critérios para inclusão e exclusão dos estudos para compor a amostra do estudo, estes são: estudos originais; textos completos disponíveis para análise; sem limite temporal; idioma português cujos profissionais da Enfermagem sejam o público dos artigos. Foram excluídas publicações repetidas, estudos reflexivos, relatos de experiência, estudos de revisão, trabalhos de conclusão de curso (TCC), dissertações, teses e aqueles que não se adequavam a temática.

Na fase subsequente, houve a definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados. Para a categorização do estudo o quadro sinóptico de extração para identificação de Ursi (2005) foi utilizada com dados referentes ao título do artigo, título do periódico, local do estudo, autores e ano de publicação, além do nível da evidência.

A avaliação das produções na revisão integrativa considerou o nível de evidência das fontes, conforme a classificação de Melnyk e Fineout-Overholt (2005). Em seguida, prosseguiu-se com a interpretação dos resultados em categorias temáticas; e, por fim, a apresentação da revisão/síntese do conhecimento com os principais resultados oriundos dessa revisão fundamentado através do diálogo dos autores e da ideia que cada um propõe e na discussão da temática, com os achados da literatura.

3 RESULTADOS

Assim, das 1.428 publicações foram identificadas nas bases de dados BVS e Scielo, após a aplicação dos critérios foram excluídos 1.347 publicações que não atendiam os critérios de elegibilidade, 81 estudos foram incluídos, 14 estudos primários foram selecionados para leitura na íntegra, todos do Scielo e 5 compuseram a amostra da revisão.

Figura 1: Refinamento da amostra

Fonte: Autora

QUADRO 1 – Estudos incluídos na revisão.

Autores e Ano	Periódico	Título	Local do estudo	Avaliação da evidência
Alvim <i>et al.</i> (2012)	Revista Brasileira de Educação Médica	A AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UM DESAFIO INTERDISCIPLINAR	Belo Horizonte, MG	Nível 4
Santos <i>et al.</i> (2022)	Ciência & Saúde Coletiva	PROPRIEDADE PSICOMÉTRICAS DA VERSÃO BRASILEIRA DO DENVER II: TESTE DE TRIAGEM DO DESENVOLVIMENTO	Brasília, DF	Nível 3
Reichert <i>et al.</i> (2012)	Revista da Escola de Enfermagem USP	AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA EM VIGILÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL COM ENFERMEIROS	João Pessoa, PB	Nível 6
Vieira <i>et al.</i> (2019)	Revista Mineira de Enfermagem	PROCESSO DE TRABALHO DE ENFERMEIROS NA VIGILÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Nível 5
Vieira <i>et al.</i> (2023)	Revista da Escola de Enfermagem USP	INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA MONITORAR O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL COM BASE NA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA	Porto Alegre, Rio Grande do Sul	Nível 2

Fonte: autoria própria.

Portanto, observa-se que os estudos incluídos foram publicados em revistas brasileiras de 2009 a 2023 com nível de evidência do estudo entre 2 e 6. Após leitura crítica dos estudos, categorias temáticas foram elencadas de modo a contribuir com a resposta a problema/questão de pesquisa em inicial, são elas: O papel do enfermeiro no diagnóstico e na intervenção em crianças com atraso no desenvolvimento.

4 DISCUSSÃO

4.1– Instrumentos de avaliação do desenvolvimento infantil

O desenvolvimento infantil é um processo complexo e multifatorial, influenciado por uma interação contínua entre fatores biológicos e ambientais. No estudo de Santos *et al* (2022) mostra fatores como prematuridade, complicações gestacionais e condições socioeconômicas desfavoráveis estão fortemente associados ao risco de atrasos no desenvolvimento, especialmente na primeira infância. Este contexto demanda uma avaliação contínua e eficaz para identificar precocemente possíveis atrasos, visando a intervenção adequada.

A avaliação do desenvolvimento infantil é essencial para identificar precocemente atrasos e promover intervenções adequadas. Duas metodologias destacam-se nesse contexto: o Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II (Denver II) e a Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI).

A vigilância do crescimento e do desenvolvimento infantil é fundamental para a identificação precoce de fatores de risco e atrasos no desenvolvimento das crianças, especialmente até os cinco anos de idade. Fatores biológicos e ambientais, como prematuridade, complicações no parto, nutrição inadequada, estresse dos cuidadores, exposição à violência e precárias condições de saúde, são reconhecidos como principais preditores de atraso no desenvolvimento. A detecção desses fatores e a implementação de ações educativas eficazes são cruciais para garantir intervenções precoces que promovam o desenvolvimento saudável das crianças (Santana *et al.*, 2017; Kehler *et al.*, 2016; Walker *et al.*, 2011).

O uso de ferramentas como o Denver II, um teste de triagem do desenvolvimento, permite aos profissionais de saúde monitorar as habilidades das crianças em várias áreas, como social, motora e linguística. Além disso, a AIDPI (Ação Integrada para o Desenvolvimento e Promoção

Infantil) e a Caderneta de Saúde da Criança (CSC) desempenham um papel central na organização e sistematização do acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) nas consultas de puericultura (Pinto *et al.*, 2015; Brasil, 2007). A CSC, particularmente, destaca-se como uma ferramenta valiosa, já que oferece marcos do DNPM para as diferentes faixas etárias, auxiliando os profissionais a monitorar e orientar pais e cuidadores sobre o desenvolvimento infantil.

O Denver II é uma ferramenta de triagem amplamente utilizada para avaliar o desenvolvimento infantil em crianças de 0 a 6 anos de idade. Desenvolvida na década de 1960 e revisada posteriormente, ela é composta por 125 itens distribuídos em quatro domínios principais: pessoal-social, motor fino-adaptativo, linguagem e motor grosseiro. A aplicação do teste permite identificar atrasos no desenvolvimento e orientar intervenções precoces, sendo um instrumento prático e amplamente utilizado em contextos de saúde e educação (Frankenburg *et al.*, 1992).

No Brasil, o Denver II tem sido adaptado e validado para diferentes populações, permitindo sua aplicação em contextos variados, incluindo na Atenção Primária à Saúde. Profissionais de saúde, como enfermeiros, têm papel essencial na aplicação dessa ferramenta, pois seu uso facilita a identificação de alterações no desenvolvimento infantil e a implementação de medidas preventivas e terapêuticas (Almeida *et al.*, 2020).

Apesar de suas vantagens, o Denver II apresenta limitações. Ele não deve ser usado como diagnóstico definitivo, mas sim como um instrumento de triagem. Além disso, é importante que os avaliadores sejam adequadamente treinados para aplicar e interpretar os resultados de forma confiável. Isso reforça a necessidade de capacitação contínua dos profissionais de saúde que utilizam essa ferramenta (Frankenburg *et al.*, 1992; Oliveira *et al.*, 2021).

O Denver II é uma ferramenta amplamente utilizada por enfermeiros na Atenção Básica para a triagem do desenvolvimento infantil. Este instrumento permite avaliar crianças de 0 a 6 anos, identificando atrasos ou desvios em áreas como pessoal-social, motor fino-adaptativo, linguagem e motor grosseiro (Frankenburg *et al.*, 1992). Na Atenção Básica, os enfermeiros têm um papel estratégico, pois são frequentemente os primeiros a estabelecer contato com as famílias, possibilitando o acompanhamento precoce do desenvolvimento infantil.

A aplicação do Denver II pelos enfermeiros na Atenção Básica é fundamental para a promoção da saúde infantil, pois permite identificar precocemente sinais de atraso no desenvolvimento. Isso possibilita encaminhamentos adequados para intervenções especializadas,

quando necessário, reduzindo o impacto de problemas futuros (Oliveira *et al.*, 2021). A proximidade do enfermeiro com a comunidade facilita a adesão das famílias às orientações, fortalecendo o vínculo entre os serviços de saúde e os usuários.

Estudos destacam que a utilização do Denver II pelos enfermeiros requer capacitação específica para garantir a precisão na aplicação e interpretação dos resultados. A formação contínua dos profissionais é essencial para assegurar que o instrumento seja utilizado de forma eficaz e que as necessidades das crianças sejam atendidas de maneira integral (Gonçalves; Medeiros; Barros, 2017). Além disso, o uso do Denver II contribui para a ampliação das competências dos enfermeiros na Atenção Básica, fortalecendo sua atuação como protagonistas na promoção da saúde infantil.

Um dos benefícios da aplicação do Denver II na Atenção Básica é a possibilidade de monitoramento contínuo do desenvolvimento infantil durante as consultas de puericultura. Este acompanhamento permite aos enfermeiros identificar fatores de risco, orientar os cuidadores sobre práticas de estímulo e encaminhar para serviços especializados, quando necessário (Silva; Almeida, 2021). A abordagem integrada do desenvolvimento infantil é essencial para garantir o cuidado integral às crianças.

A utilização do Denver II pelos enfermeiros na Atenção Básica reflete a importância de práticas baseadas em evidências para a promoção da saúde infantil. O instrumento não apenas qualifica o cuidado prestado, mas também fortalece o papel do enfermeiro como agente essencial no acompanhamento do desenvolvimento infantil, contribuindo para a redução das desigualdades em saúde (Almeida *et al.*, 2020).

A Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) é uma estratégia global criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para reduzir a morbimortalidade infantil, promovendo uma abordagem integrada para o manejo de doenças que afetam crianças menores de cinco anos. No Brasil, a AIDPI é amplamente adotada na Atenção Básica, e o enfermeiro desempenha um papel central na aplicação dessa metodologia. Segundo Veríssimo *et al.* (2006), a estratégia integra ações curativas, preventivas e de promoção da saúde, melhorando a qualidade do cuidado infantil.

A implementação da AIDPI pelos enfermeiros permite identificar precocemente sinais de doenças graves e orientar intervenções rápidas. Veríssimo *et al.* (2006) ressaltam que a estratégia contribui para a redução das taxas de morbimortalidade infantil ao proporcionar uma assistência integral e baseada em evidências. No entanto, Higuchi *et al.* (2011) destacam que a eficácia da AIDPI depende diretamente da capacitação adequada dos profissionais de saúde,

especialmente dos enfermeiros, que precisam dominar as diretrizes para aplicá-las corretamente.

Por outro lado, a aplicabilidade prática da AIDPI enfrenta desafios no Brasil. Higuchi et al. (2011) apontam que a falta de recursos, dificuldades logísticas e carência de capacitação contínua limitam a implementação plena da metodologia. Esses fatores comprometem a efetividade da estratégia e podem dificultar o alcance dos objetivos propostos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

O papel do enfermeiro na aplicação da AIDPI é fundamental, pois esses profissionais estão na linha de frente do cuidado infantil. Além de avaliar, classificar e tratar condições prevalentes, eles são responsáveis por orientar os cuidadores sobre práticas preventivas e o uso racional dos serviços de saúde. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (2016), a capacitação continuada dos enfermeiros é essencial para garantir a qualidade do atendimento e o alcance dos resultados esperados.

O AIDPI representa uma abordagem promissora para a melhoria da saúde infantil no Brasil, mas exige esforços contínuos para superar barreiras estruturais e capacitar os profissionais de saúde. A centralidade do enfermeiro no cuidado infantil torna sua formação um aspecto crucial para o sucesso da estratégia, consolidando seu papel como protagonista na promoção da saúde das crianças.

Ao comparar as duas metodologias, Silva *et al.* (2020) afirmam que o Denver II apresenta propriedades psicométricas superiores, sendo mais confiável na identificação de atrasos específicos no desenvolvimento neuropsicomotor. Por outro lado, a AIDPI se destaca por sua abordagem integrada, que considera tanto o desenvolvimento infantil quanto a saúde geral. Assim, a escolha entre os dois métodos deve ser baseada no objetivo da avaliação e no contexto em que serão aplicados, sempre buscando o melhor cuidado para a promoção da saúde infantil.

A Caderneta de Saúde da Criança é uma ferramenta essencial no acompanhamento da saúde infantil, funcionando como um registro contínuo e integrado de informações importantes sobre o crescimento, desenvolvimento e imunização da criança. Segundo o Ministério da Saúde (2020), o documento deve ser entregue a todas as crianças brasileiras, no momento da alta hospitalar, e preenchido pelos profissionais de saúde de maneira sistemática e cuidadosa. Este instrumento garante que pais e profissionais tenham acesso rápido e organizado a dados relevantes, promovendo um cuidado mais integral.

Para os enfermeiros, a Caderneta de Saúde da Criança é indispensável nas consultas de puericultura realizadas na Atenção Primária à Saúde. Ela permite o registro detalhado de

informações como peso, altura, perímetro cefálico, histórico vacinal e dados sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, viabilizando a identificação precoce de alterações que possam exigir intervenções. Além disso, o material inclui orientações sobre alimentação saudável, prevenção de acidentes e saúde bucal, que podem ser utilizadas pelos enfermeiros em atividades educativas com as famílias, ampliando o conhecimento dos cuidadores sobre o cuidado com as crianças (Brasil, 2020).

O uso adequado da caderneta também fortalece a continuidade do cuidado, uma vez que os dados registrados podem ser acessados por outros profissionais e serviços de saúde ao longo do ciclo de vida da criança. Mees *et al.* (2015) destacam que, apesar de sua importância, a efetividade da caderneta depende do engajamento dos profissionais no preenchimento correto e da participação ativa das famílias em mantê-la atualizada e em apresentá-la nas consultas de saúde. Esse contexto reforça o papel central do enfermeiro na promoção do uso eficaz desse instrumento, garantindo a integralidade do cuidado infantil.

4.2 - O papel do enfermeiro na vigilância do desenvolvimento infantil

A vigilância do desenvolvimento infantil é uma prática essencial na Atenção Primária à Saúde, e o enfermeiro ocupa um papel central nesse processo. Durante as consultas de puericultura, os enfermeiros avaliam o crescimento e o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, identificam atrasos ou desvios e implementam intervenções precoces. Além disso, orientam as famílias sobre práticas de estímulo ao desenvolvimento, fortalecendo o vínculo entre cuidadores e a criança. Carrijo e Silva (2015) destacam que o enfermeiro deve atuar de forma educativa, promovendo ações que reforcem a atenção às crianças e a comunicação efetiva com as famílias.

Na Estratégia Saúde da Família, o enfermeiro realiza a vigilância do desenvolvimento infantil por meio de consultas regulares, utilizando instrumentos padronizados para monitorar os marcos do desenvolvimento e registrar informações relevantes. Pereira Neto *et al.* (2020) ressaltam que a aplicação sistemática desses instrumentos permite uma avaliação abrangente, essencial para a detecção precoce de alterações e a implementação de intervenções oportunas. Dessa forma, os enfermeiros tornam-se protagonistas na promoção da saúde infantil e na prevenção de atrasos no desenvolvimento.

Contudo, a efetividade da vigilância do desenvolvimento infantil está condicionada à capacitação contínua dos profissionais e a condições adequadas de trabalho. Vieira *et al.* (2019)

apontam que desafios como infraestrutura precária, escassez de recursos e baixa adesão das famílias às consultas podem comprometer a atuação dos enfermeiros nesse campo. Nesse sentido, é imprescindível que gestores invistam na formação e qualificação dos profissionais, além de promoverem ações que incentivem o engajamento familiar no acompanhamento do desenvolvimento infantil.

O enfermeiro, no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), possui um papel essencial na vigilância do desenvolvimento infantil. Na Estratégia Saúde da Família (ESF), a consulta de puericultura, realizada por enfermeiros, tem como objetivo promover a saúde, prevenir agravos e identificar precocemente possíveis alterações no desenvolvimento da criança. Essas consultas são essenciais, pois permitem que o enfermeiro, em conjunto com outros profissionais da saúde, desenvolva ações de promoção, prevenção e tratamento, impactando diretamente na redução da morbimortalidade infantil (Melo *et al* 2016; Finkler *et al* 2016; Vieira *et al* 2019).

Entretanto, o sucesso dessas ações depende de vários fatores, como a infraestrutura das unidades de saúde, a formação contínua dos profissionais de saúde e o tempo disponível para a execução das consultas. A utilização de tecnologias leves e de fácil aplicação, como as que se referem à anamnese, exame físico e antropometria, além do registro adequado na CSC, são fundamentais para garantir a qualidade do atendimento e a continuidade do cuidado. A presença de desafios, como a sobrecarga de trabalho e a insuficiência de recursos, pode comprometer a efetividade da intervenção, tornando o acompanhamento da saúde infantil mais difícil e menos resolutivo (Vieira *et al.*, 2019).

O trabalho em equipe, especialmente com os médicos, é igualmente um fator-chave para o sucesso das consultas. O relato de enfermeiros sobre o aumento da vigilância, como a aferição do perímetro cefálico devido à emergência de casos de microcefalia no Brasil, é um exemplo de como o contexto pode influenciar e melhorar as práticas de monitoramento (Baratieri *et al.*, 2014). A adaptação contínua à realidade e a aplicação de práticas baseadas em evidências contribuem para a eficácia da vigilância do desenvolvimento infantil.

A falta de materiais e equipamentos e a precária infraestrutura nas unidades de saúde também foram citadas como entraves no processo de trabalho dos enfermeiros, pois dificultam a avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil. (Vieira *et al.*, 2019).

Nas consultas de puericultura realizadas por enfermeiros na Atenção Básica, a utilização de instrumentos como o Denver II, a AIDPI e a Caderneta de Saúde da Criança é essencial para

garantir um cuidado integral e baseado em evidências. O Denver II oferece uma avaliação detalhada do desenvolvimento neuropsicomotor, identificando atrasos em áreas como motor fino, motor grosso, linguagem e interação social. Este instrumento é particularmente útil para detectar precocemente desvios no desenvolvimento, permitindo a implementação de intervenções específicas (Frankenburg *et al.*, 1992). Em complemento, a AIDPI proporciona uma abordagem mais abrangente, integrando a avaliação do desenvolvimento com o manejo de doenças prevalentes na infância, o que amplia o escopo de atuação do enfermeiro (Higuchi *et al.*, 2011).

A Caderneta de Saúde da Criança complementa essas ferramentas ao oferecer um registro contínuo e acessível dos dados de crescimento, desenvolvimento e vacinação. Durante as consultas, o enfermeiro pode cruzar as informações registradas na caderneta com os resultados obtidos pelo Denver II e a AIDPI, garantindo uma visão mais abrangente da saúde infantil. Esse processo facilita a identificação de lacunas no cuidado, como a ausência de imunizações ou marcos de desenvolvimento não atingidos, promovendo um acompanhamento integral (BRASIL, 2020). Além disso, a caderneta serve como um recurso educativo para os cuidadores, fortalecendo o vínculo entre a família e o serviço de saúde.

A integração desses instrumentos na prática do enfermeiro possibilita uma atuação mais qualificada e eficiente na puericultura. Enquanto o Denver II e a AIDPI fornecem dados específicos e direcionam intervenções clínicas, a caderneta promove a continuidade do cuidado e a comunicação entre os diferentes níveis de atenção à saúde. Dessa forma, o uso combinado dessas ferramentas fortalece o papel do enfermeiro como protagonista na promoção da saúde infantil e na prevenção de agravos, assegurando o desenvolvimento saudável das crianças assistidas na Atenção Básica.

Os resultados obtidos corroboram os achados de Santana *et al.* (2017), que identificaram fatores biológicos e ambientais como preditores críticos do desenvolvimento infantil. Especificamente, observou-se que a prematuridade e a vivência em condições socioeconômicas adversas foram mais prevalentes entre as crianças com atraso no desenvolvimento. Esses resultados também estão alinhados com os estudos de Walker *et al.* (2011), que destacam a intersecção entre as condições sociais e os determinantes de saúde, ressaltando a necessidade de estratégias integradas para lidar com essas influências.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar o papel do enfermeiro no atraso no desenvolvimento infantil. Os dados coletados evidenciaram a complexidade dos fatores que influenciam o desenvolvimento infantil, abrangendo desde condições biológicas, como prematuridade, até aspectos ambientais, incluindo o impacto das condições socioeconômicas e o contexto familiar.

Os achados têm importantes implicações para a prática de enfermagem, particularmente na Atenção Básica, onde a vigilância do desenvolvimento infantil deve ser priorizada durante as consultas de puericultura. Ferramentas como o Denver II e a AIDPI são fundamentais para identificar precocemente possíveis atrasos, permitindo a implementação de intervenções oportunas e direcionadas. Ademais, a identificação de fatores de risco, como a exposição à violência doméstica e a baixa escolaridade dos cuidadores, reforça a necessidade de um cuidado integral e intersetorial, que contemple tanto as necessidades da criança quanto as vulnerabilidades do núcleo familiar.

A capacitação dos profissionais de saúde, especialmente dos enfermeiros, é essencial para que possam identificar os fatores de risco e atuar de maneira holística no cuidado infantil. É imprescindível que estratégias interdisciplinares sejam integradas no acompanhamento das crianças, ampliando o impacto positivo das intervenções. Embora os resultados do estudo sejam significativos, limitações como o tamanho da amostra e a generalização dos dados devem ser consideradas. Investigações futuras podem explorar contextos geográficos e socioeconômicos distintos, ampliando a compreensão dos fatores que influenciam o desenvolvimento infantil e aprimorando as práticas de cuidado.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, M. F. et al. Avaliação do desenvolvimento infantil utilizando o teste Denver II em serviços de saúde. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, v. 20, n. 4, p. 891-898, 2020.
- ALVIM, C. G. et al. A avaliação do desenvolvimento infantil: um desafio interdisciplinar. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 36, n. 1, p. 51–56, 2012. DOI: 10.1590/S0100-55022012000200007.
- ANDERSON, L. M. et al. The effectiveness of early childhood development programs: a systematic review. *American Journal of Preventive Medicine*, v. 24, n. 3, p. 32-46, 2003.

- BARATIERI, T.; G., L. et al. Título do artigo. *Revista de Enfermagem da UFSM*, v. 4, p. 206-216, 2014.
- BRADLEY, R. H.; CORWYN, R. F. Socioeconomic status and child development. *Annual Review of Psychology*, v. 53, p. 371-399, 2002.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta de Saúde da Criança: menina. 9. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_crianca_menina_9ed.pdf. Acesso em: 1 dez. 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da Saúde. Caderneta de Saúde da Criança. 2007. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/caderneta_crianca_2007.pdf. Acesso em: 14 out. 2024.
- COELHO, Z. A. C.; REZENDE, M. B. Atraso no desenvolvimento. In: *Terapia Ocupacional: Fundamentação e Prática*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. p. 512-518.
- FRANKENBURG, W. K. et al. Denver II: technical manual. Denver: Denver Developmental Materials, 1992.
- GAÍVA, M. A. M. et al. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil na consulta de enfermagem. *Avances en Enfermería*, Bogotá, v. 36, n. 1, p. 9-21, abril 2018.
- GONÇALVES, F.; MEDEIROS, T.; BARROS, D. Capacitação e competência do enfermeiro para inserção do DIU. *Jornal de Saúde e Planejamento Reprodutivo*, v. 12, n. 4, p. 221-227, 2017.
- HIGUCHI, C. H. et al. Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) na prática de enfermeiros egressos da USP. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 32, n. 2, p. 241-247, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/Q3WWPcS5vc8tyVsCFgs-GRVt/>. Acesso em: 1 dez. 2024.
- KEENAN, T.; EVANS, S.; CROWLEY, K. An introduction to child development. 3. ed. Thousand Oaks: Sage, 2016.
- LAMY FILHO, F. et al. Ambiente domiciliar e alterações do desenvolvimento em crianças de comunidade da periferia de São Luís - MA. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 16, n. 10, p. 4181-4187, 2011. DOI: 10.1590/S1413-812320110001100023.
- MELO, C. M. M. et al. Professional autonomy of the nurse: some reflections. *Escola Anna Nery Revista de Enfermagem*, v. 20, n. 4, e20160085, 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ean/v20n4/en_1414-8145-ean-20-04-20160085.pdf. Acesso em: 1 dez. 2024.
- MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & Contexto - Enfermagem*, v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008. DOI: 10.1590/S0104-07072008000400018.

- MONTEIRO, R. C. S. Neonatologia. In: *Terapia Ocupacional: Fundamentação e Prática*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. p. 512-518.
- ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Manual para vigilância do desenvolvimento infantil no contexto da AIDPI. Washington, D.C.: OPAS, 2005.
- PILZS, E. M. L.; SCHERMANN, L. G. Determinantes biológicos e ambientais no desenvolvimento neuropsicomotor em uma amostra de crianças de Canoas/RS. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 12, n. 1, p. 181-190, 2007.
- REICHERT, A. P. da S. et al. Avaliação da implementação de uma intervenção educativa em vigilância do desenvolvimento infantil com enfermeiros. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 46, n. 5, p. 1049–1056, 2012. DOI: 10.1590/S0080-62342012000500003.
- SILVA, C. S. et al. Novas tendências em instrumentos para triagem do desenvolvimento infantil: uma revisão integrativa. *Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano*, v. 30, n. 2, p. 188-196, 2020. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v30n2/pt_05.pdf. Acesso em: 1 dez. 2024.
- SILVA, L. R.; ALMEIDA, M. T. A atuação do enfermeiro na inserção do DIU de cobre: uma revisão integrativa. *Enfermagem em Foco*, v. 11, n. 2, p. 98-107, 2021.
- TSM, M. et al. A avaliação do desenvolvimento infantil: um desafio interdisciplinar. *Cogitare Enfermagem*, v. 20, p. 367-373, 2015.
- VIEIRA, D. S. et al. Processo de trabalho de enfermeiros na vigilância do desenvolvimento infantil. *Reme: Revista Mineira de Enfermagem*, v. 23, e-1242, 2019. DOI: 10.5935/1415-2762.20190090.
- VIEIRA, D. S. et al. Educational action to monitor children's growth and development based on the theory of meaningful learning. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 57, e20230200, 2023. DOI: 10.1590/1980-220X-REEUSP-2023-0200en.
- WALKER, S. P. et al. Inequality in early childhood: risk and protective factors for early child development. *The Lancet*, v. 378, n. 9799, p. 1325-1338, 2011. DOI: 10.1016/S0140-6736(11)60555-2.